

Eğitim Politikalarının Okul Yönetimine Etkisi

The Impact of Education Policies on School Management

Recep Koç¹ Adnan Morkoç² Bilal Özdemir³ Barış Yılmaz⁴

¹ Öğretmen, MEB, Ankara, Türkiye ORCID N.: 0009-0004-8304-2974

² Öğretmen, MEB, İzmir, Türkiye ORCID N.: 0009-0001-4542-737X

³ Öğretmen, MEB, Ankara, Türkiye ORCID N.: 0009-0009-6857-1962

⁴ Öğretmen, MEB, İzmir, Türkiye ORCID N.: 0009-0009-1190-2492

ÖZET

Bu çalışmanın amacı eğitim politikalarının okul yönetimine etkisine yönelik öğretmenlerin görüşlerinin değerlendirilmesidir. Bu kapsamda, çalışmada nitel araştırma metodolojisi kullanılmış ve 14 kişiyle derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Eğitim politikalarındaki evrilmeler, okul yöneticilerinin rollerini ve liderlik yaklaşımlarını derinden etkileyerek, onları daha dinamik ve öğrenci merkezli bir yönetim anlayışına yönlendirmektedir. Bu değişiklikler, öğretmenlerin pedagojik serbestliklerini sınırlayabilecek ve adaptasyon becerilerini zorlayacak nitelikte olup, eğitim pratiğinde sürekli bir uyum sürecini gerekli kılmaktadır. Politika yenilikleri, okul yöneticilerine daha katılımcı ve hesap verebilir bir karar alma mekanizması sunarken, eğitimcilerin profesyonel gelişimlerine ve yenilikçi düşünceye odaklanmalarını da teşvik etmektedir. Bu süreçte, kriz yönetimi ve hızlı karar verme yetenekleri önem kazanmakta, bu da yöneticilerin eğitim alanındaki değişen dinamiklere hızla adapte olmalarını gerektirmektedir. Nihayetinde, eğitim politikalarındaki bu dönüşümler, yöneticilerin ve öğretmenlerin, çeşitlilik ve esneklik gerektiren eğitim ortamında stratejik ve duyarlı yaklaşımlar benimsemelerini zorunlu kılarak eğitimdeki genel başarıyı artırmayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Politika, Eğitim Politikaları, Okul Yönetimi.

ABSTRACT

The aim of this study is to evaluate teachers' views on the impact of educational policies on school management. In this context, qualitative research methodology was used in the study and in-depth interviews were conducted with 14 participants. Evolutions in educational policies have profoundly affected the roles and leadership approaches of school principals, leading them to a more dynamic and student-centered management approach. These changes may limit teachers' pedagogical freedom and challenge their adaptability, necessitating a continuous process of adjustment in educational practice. Policy innovations provide school administrators with a more participatory and accountable decision-making mechanism, while encouraging educators to focus on their professional development and innovative thinking. In this process, crisis management and quick decision-making skills gain importance, requiring administrators to adapt quickly to the changing dynamics in the field of education. Ultimately, these transformations in educational policies aim to improve overall educational achievement by requiring administrators and teachers to adopt strategic and responsive approaches in an educational environment that requires diversity and flexibility.

Keywords: Education, Politics, Educational Policies, School Management.

GİRİŞ

Lunenburg ve Ornstein, (2013) okulu sosyal ve açık bir yapı olarak tanımlamaktadır. Okulun biçimsel yapısının yanı sıra politik bir bileşeni de vardır. Bu politik boyutu belirleyen unsur ise kişidir. Politika, işin kaçınılmaz bir bileşenidir (Hoy ve Miskel, 2012). Politik yöntem, rasyonel olmayan örgütsel eylemlerin çoğunu açıklamak için kullanılabilir. Politik yaklaşımı incelemeyenler, şirket ve paydaşlarının tamamen uyum içinde olduğunu varsayar. Gerçekte böyle bir uyum yoktur. Örneğin, her bireyin kendi hedef ve beklentileri doğrultusunda daha fazla kaynağa sahip olma hırsı, bütçelerin, görev ve sorumlulukların, ücretlerin ve terfilerin paylaşımında kişileri karşı karşıya getirir ve kaçınılmaz bir güç mücadelesine yol açar. Dolayısıyla, daha fazla kazanma ve elde etme arayışında olan insanların bulunduğu örgütler politik süreçlere daha açıktır (Mohan Bursal ve Bac, 2011:). Şirketlerdeki kişi ya da grupların örgütsel performansla çelişen bu ve benzeri eylemlerini açıklamak için politik teoriler

Citation: Koç, R., Morkoç, A., Özdemir, B. & Yılmaz, B. (2024), "Eğitim Politikalarının Okul Yönetimine Etkisi", International QMX Journal, 3(1), 182-190. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

kullanılabilir (Sarpkaya, 2003). Politik modeller, politik koşulların genel yönetim sürecinde faydalı olabileceğini iddia eden yöntemlerdir. Yönetim süreçleri, özellikle de karar alma, bu çerçevelerdeki pazarlıkların bir sonucudur. Hükümetin görevi siyasi davranışı kontrol etmektir. Çıkar grupları belirli siyasi hedeflere ulaşmak için ittifaklar kurar ve inşa ederler. Bu süreçte çatışma doğal bir olgu olarak görülür ve güç, koalisyonları yönetmede önemli bir bileşendir. Siyasetin okullar ve yönetimleri üzerinde önemli bir etkisi vardır (Bush, 2003) ve okullar çeşitli dış etkilere açık dinamik örgütlerdir (Eilertsen, Gustafson ve Salo, 2008). Bunun nedeni okulun çevresiyle etkileşim halinde olmasıdır (Akyol, Evren, avuş ve Dumlu, 2016). Okulun rol yapısı giderek daha karmaşık hale gelmektedir. Çünkü okul çevresi ve çıkar grupları, eğitim politikası oluşturma sürecinde her zamankinden daha fazla nüfuza sahiptir. Bu bağlamlar ve örgütler hem resmi eğitim yetkililerini hem de resmi yetkisi olmayan yerel ve ulusal aktörleri içerebilir (Frankenberg & Diem, 2012). Her zaman güç elde etmek ve bunu kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak isteyenler olacaktır (Hoy ve Miskel, 2012). Her kuruluş, özellikle de kamu kuruluşları, kişilerin ya da grupların çıkarlarından etkilenir. Organizasyonun içinden veya dışından bireyler veya gruplar dahil olabilir. Pazarlık ve müzakere, kuruluşun amaçlarından işleyişine, karar alma sürecinden politika oluşturmaya kadar her düzeyde gerçekleşir. Örneğin coğrafi faktör, okul politikasının belirlenmesinde önemli bir rol oynar (Caffyn, 2010). Bu ve diğer unsurların örgüt üzerinde etkisi olabilir. Mikropolitika, sınıflarda kullanılan politik modelleri ifade eder. Öte yandan, okullarda mikropolitika üzerine nispeten az literatür vardır. Ancak, örgütler ve okullar politikaya açık olduğundan, akademisyenler bunların politik karakterini iyi bilmektedir (Eilertsen, Gustafson ve Salo, 2008). Hoyle (1986, 126) mikropolitik eylemleri, bireylerin veya örgütlerin güç ve etki kaynaklarını kullanarak örgütsel ortamda hedeflerine ulaşmak için kullandıkları teknikler olarak tanımlamaktadır. Mikropolitika, işlevsel örgütler içindeki bireylerin, grupların ya da alt grupların kıt ve önemli maddi ve sembolik kaynaklar üzerinde rekabet ettiği bir süreçtir. Okullardaki mikropolitik davranış, kontrol, güç ve etki için sürekli bir mücadele olarak nitelendirilebilecek doğal bir süreçtir. Mikropolitik kalite yönetimi okulun örgütsel yaşamı için kritik öneme sahiptir (Ehrich ve Cranston, 2004, 21).

Eğitim politikalarının okul yönetimine etkisi, bir ülkenin genel eğitim sistemini düzenleyen ve yönlendiren politika ve düzenlemeleri içerir. Bu politikalar, okulların programlarını, müfredat standartlarını, performans değerlendirmelerini, öğretmen niteliklerini ve bütçe dağılımlarını belirleyerek doğrudan okul yönetimini etkiler. Ayrıca, öğrenci değerlendirmeleri, yönlendirmeler ve veli işbirliği gibi konularda da rehberlik sağlar. Öğrenci eşitliği ve çeşitliliğini teşvik eden politikalar, okul yönetimine her öğrenciye adil bir eğitim sunma sorumluluğu yükler. Bu politikaların uygulanması, okulların yerel ihtiyaçlarına ve koşullarına göre esneklik gösterse de, genel olarak bir ülkenin eğitim sistemini şekillendirme amacını taşır. Okul yönetimi, bu politikalara uygun olarak öğrenci başarısını artırmaya, öğretmenleri desteklemeye ve kaynakları etkili bir şekilde kullanmaya çalışır.

YÖNTEM

Bu çalışma, nitel bir araştırma yöntemi olan fenomenoloji tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Fenomenolojik tekniğin temel amacı, belirli bir kavrama sahip bireylerin deneyimleri arasında ortak anlamlar bulmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2013).

Araştırma grubu, ölçüt örnekleme metodolojisi kullanılarak belirlenmiştir. Ölçüt örnekleme, araştırmacının belirlediği ölçütler doğrultusunda katılımcıları seçme tekniğini içerir (Yıldırım ve Şimşek, 1999). Çalışmada, araştırmacıların sosyal çevrelerinde bulunan ve ilgili olgularla deneyime sahip olan katılımcılar ölçüt örnekleme tekniği ile seçilmiştir.

Veri toplama aracı olarak ayrıntılı görüşmeler kullanılmıştır. Derinlemesine mülakat yaklaşımı ile katılımcılarla bire bir, yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiş ve genellikle açık uçlu sorular sorulmuştur (Tekin ve Tekin, 2006).

Veriler araştırmacı tarafından toplanmış, çevrimiçi görüşme yöntemi kullanılarak ortalama otuz dakika süren görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara öncesinde çalışmanın amacını içeren bir e-posta gönderilmiş ve gönüllülük ve gizlilik ilkelerine uyulacağı belirtilmiştir.

Verilerin analizi için araştırmacı üçgenlemesi yaklaşımı kullanılmış, güvenilirlik için Lincoln & Guba'nın (1985) belirlediği standartlar göz önünde bulundurulmuştur. İçerik analizi, derinlemesine görüşmelerden elde edilen materyalin düzenlenmesi ve analizi için tümevarım tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir (Olgun, 2008).

Çalışmanın sonuçları, insanlar ve teknolojinin etkileşimine odaklanarak, pazarlama disiplinlerinde uygulamaların yanı sıra psikoloji, yönetim, tüketici davranışı gibi diğer alanlarda da önemli olabilecek bulgular sunmaktadır. Geçerlilik ve güvenilirlik kaygılarına yönelik önlemler alınarak, araştırma tasarımı detaylı bir şekilde açıklanmıştır (Palinkas vd., 2015). Tablo 1 katılımcıların demografik verilerini sunmaktadır.

Tablo 1: Araştırmaya Katılanların Demografik Değişkenleri

Kod	Cinsiyet	Branş	Yaş	Kıdem	Öğrenim Durumu
K1	Kadın	Türkçe	35	10	Yüksek Lisans
K2	Erkek	İngilizce	42	18	Lisans
K3	Kadın	Sosyal Bilgiler	29	7	Yüksek Lisans
K4	Erkek	Matematik	48	23	Yüksek Lisans
K5	Kadın	Fen Bilgisi	34	9	Lisans
K6	Erkek	Müzik	40	15	Yüksek Lisans
K7	Kadın	Beden Eğitimi	31	6	Lisans
K8	Erkek	Coğrafya	46	21	Lisans
K9	Kadın	Kimya	26	3	Lisans
K10	Erkek	Tarih	35	10	Yüksek Lisans
K11	Kadın	Bilişim Teknolojileri	43	19	Yüksek Lisans
K12	Erkek	Fen Bilgisi	32	8	Lisans
K13	Kadın	Türk Dili	38	14	Yüksek Lisans
K14	Erkek	Müzik	49	25	Lisans

Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik özelliklerini içeren Tablo 1, cinsiyet, branş, yaş, kıdem ve öğrenim durumu gibi değişkenleri kapsamaktadır. Bu demografik özellikler, katılımcıların profilini anlamak ve araştırmanın genel bağlamını belirlemek adına önemlidir.

Cinsiyet açısından, katılımcıların yarıya yakın bir bölümü kadın (7 kadın, %50) ve erkek (7 erkek, %50) öğretmenlerden oluşmaktadır. Bu eşit dağılım, cinsiyet bazında temsilin dengeli olduğunu göstermektedir.

Branş dağılımına baktığımızda, Türkçe, İngilizce, Sosyal Bilgiler, Matematik, Fen Bilgisi, Müzik, Beden Eğitimi, Coğrafya, Kimya, Tarih, Bilişim Teknolojileri ve Türk Dili gibi farklı branşlardan öğretmenlerin bulunduğunu görüyoruz. Branşlara göre frekans değerleri incelendiğinde ise en fazla temsil edilen branşların Türkçe, İngilizce ve Matematik olduğu gözlemlenmektedir.

Yaş dağılımına göre en genç öğretmen 26 yaşında iken en yaşlı öğretmen 49 yaşındadır. Katılımcıların yaşları genel olarak 26 ile 49 arasında dağılmıştır.

Kıdem açısından incelendiğinde, öğretmenlerin kıdem süreleri 3 ile 25 yıl arasında değişmektedir. Ortalama kıdem süresi değerlendirilerek öğretmen grubunun genel deneyim düzeyi hakkında bilgi elde edilebilir.

Öğrenim durumu bakımından, öğretmenlerin çoğunluğunun Yüksek Lisans düzeyinde eğitim aldığı görülmektedir. Bu durum, araştırmaya katılan öğretmenlerin genel olarak yüksek öğrenim düzeyine sahip olduğunu göstermektedir.

Sonuç olarak, Tablo 1'deki demografik veriler, araştırmanın katılımcı profili hakkında detaylı bir bakış sunmaktadır. Bu demografik özellikler, araştırmanın sonuçlarını daha iyi anlamak ve genellemeler yapabilmek adına önemli bir temel oluşturmaktadır.

BULGULAR

Eğitim politikalarının okul yönetimine olan etkisi hakkında görüşlerinizi paylaşabilir misiniz? Belirli eğitim politikalarının günlük okul yönetimi üzerindeki etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile "Eğitim politikalarının okul yönetimine olan etkisi hakkında görüşlerinizi paylaşabilir misiniz? Belirli eğitim politikalarının günlük okul yönetimi üzerindeki etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1) “Eğitim politikaları, okul yönetiminde genellikle yeni uygulamaların getirilmesine neden oluyor. Ancak, hızlı değişimler bazen planlama ve uygulama süreçlerinde zorluklara yol açabiliyor.”

(K2) “Eğitim politikalarının okul yönetimine etkisi, bazen öğretmenlerin ve yöneticilerin daha fazla belgeleme ve raporlama yükümlülükleriyle sonuçlanabiliyor. Bu da zamanımızın büyük bir kısmını bürokratik işlere ayırmamıza neden oluyor.”

(K3) “Politika değişiklikleri, öğrenci değerlendirme yöntemlerinden, müfredat içeriğine kadar birçok alanda etkili olabiliyor. Bu değişikliklere hızlı adapte olmak zor olabiliyor.”

(K4) “Eğitim politikalarının okul yönetimine etkisi, bazen öğretmenlerin pedagojik özgürlüklerini kısıtlayabilir. Belirli standartlara uymak zorunda kalmak, sınıf içi esnekliği azaltabilir.”

(K5) “Politika değişiklikleri, öğrenci odaklılığı artırabilir ancak aynı zamanda öğretmenleri sürekli değişen beklentilere uyum sağlamaya zorlayabilir.”

(K6) “Eğitim politikaları, okul yönetimini öğrenci başarılarına odaklanmaya yönlendirebilir. Ancak, bu başarıyı ölçme ve değerlendirme baskısı zaman zaman stres yaratabilir.”

(K7) “Politikaların sık sık değişmesi, planlamada ve süreçlerin istikrarlı yürütülmesinde zorluklara yol açabilir. Öğretmenler olarak bu sürekli değişimlere hızla uyum sağlamak zorundayız.”

(K8) “Eğitim politikalarının okul yönetimine etkisi, bazen öğretmenlerin profesyonel gelişimine olumlu katkılarda bulunabilir. Ancak, bu gelişim süreçleri değişen politikalara bağlı olarak şekillenebiliyor.”

(K9) “Politikaların öğrenci merkezli olması önemli, ancak bu politikaların uygulanabilir ve sürdürülebilir olması da bir o kadar kritik.”

(K10) “Eğitim politikaları, bazen öğretmenler arasında işbirliğini artırabilir. Ortak hedeflere odaklanmak, politika değişikliklerine daha etkili bir şekilde adapte olmamıza yardımcı olabilir.”

(K11) “Politikalar, okul yönetiminde şeffaflığı artırabilir ve bu da topluluk içinde daha güçlü bir iletişim ortamı oluşturabilir.”

(K12) “Politikaların getirdiği standartlar, öğrenci başarılarını değerlendirme konusunda objektif bir temel oluşturabilir. Ancak, bu standartların her öğrenciye uygun olup olmadığı konusunda bazen şüphe duyuyorum.”

(K13) “Politika değişiklikleri, eğitimcilerin güncel kalmalarını ve sürekli olarak profesyonel gelişimlerini sürdürmelerini teşvik edebilir.”

(K14) “Eğitim politikalarının okul yönetimine etkisi, öğrenci odaklı hedeflere ulaşmamızda kılavuzluk edebilir. Ancak, bu politikaların yüksek beklentileri ve yoğun denetimi beraberinde getirmesi zorlayıcı olabilir.”

Eğitim politikalarının okul yönetimine olan etkisi konusundaki öğretmen görüşleri çeşitlilik göstermektedir. Katılımcıların bir kısmı, politika değişikliklerinin okul yönetimine getirdiği yeni uygulamaların, planlama ve uygulama süreçlerinde zorluklara neden olduğuna dikkat çekmiştir. Ayrıca, bu değişikliklerin öğretmenlere daha fazla belgeleme ve raporlama yükümlülükleri getirdiği ve zamanın büyük bir kısmının bu tür bürokratik işlere harcanmasına sebep olduğu belirtilmiştir.

Diğer bir perspektiften, politika değişikliklerinin öğrenci değerlendirme yöntemlerinden müfredat içeriğine kadar birçok alanda etkili olabileceği vurgulanmıştır. Ancak, bu değişikliklere hızlı bir şekilde adapte olmanın zor olabileceği ifade edilmiştir.

Öğretmenlerin bir kısmı, eğitim politikalarının sınıf içi pedagojik özgürlükleri kısıtlayabileceğini ve belirli standartlara uymak zorunda kalmakla sınıf içi esnekliği azaltabileceğini ifade etmiştir. Bu durum, öğretmenlerin mesleki pratiğinde daha fazla özgürlük arayışında olanlar için potansiyel bir zorlayıcı faktör olabilir.

Politikaların öğrenci odaklılığı artırabileceği, ancak aynı zamanda öğretmenleri sürekli değişen beklentilere uymaya zorlayabileceği yönündeki görüşler de dikkat çekicidir. Bu durum, öğretmenlerin öğrenci başarılarına odaklanırken aynı zamanda sürekli değişen politika beklentilerine ayak uydurabilme yeteneğine bağlı olarak denge sağlamalarını gerektirebilir.

Sonuç olarak, öğretmenlerin eğitim politikalarının okul yönetimine olan etkisi konusundaki değerlendirmeleri karmaşık bir tabloyu yansıtmaktadır. Politika değişikliklerinin getirdiği yeni uygulamalara hızlı bir adaptasyon ve öğretmenlerin sürekli değişen beklentilere uyum sağlama zorluğu gibi faktörler, bu alandaki zorlukları belirlemektedir.

Okul yönetimi perspektifinden, mevcut eğitim politikalarının öğrenci başarısı, öğretmen performansı ve genel okul atmosferi üzerindeki etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Okul yönetimi perspektifinden, mevcut eğitim politikalarının öğrenci başarısı, öğretmen performansı ve genel okul atmosferi üzerindeki etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?” şeklinde bir soru yöneltmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1) “Eğitim politikaları öğrenci başarısını artırma hedefi taşısa da, bu hedeflere ulaşmak için uygulanan standartlar bazen öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına yeterince odaklanmıyor.”

(K2) “Mevcut politikalar, öğrenci başarısı üzerinde daha fazla odaklanmamıza yol açtı, ancak aynı zamanda öğretmenleri sık sık değerlendirmenin getirdiği baskıyı da artırıyor.”

(K3) “Politikalar, genel okul atmosferini belirleyebilir. Ancak, bu atmosferin öğrenci motivasyonu üzerindeki etkisi konusunda daha fazla incelenebilirlik ve ölçüm gerekiyor.”

(K4) “Öğrenci başarısını değerlendirme araçlarındaki politika değişiklikleri, öğrencilerin gerçek bilgi ve beceri kazanımını ölçme konusunda zorluklara neden olabilir.”

(K5) “Politikaların öğrenci başarısına etkisi karmaşık. Öğrenci değerlendirme metrikleri ve standartlar sık sık değişiyor, bu da sürekli bir adapte olma gerekliliği doğuruyor.”

(K6) “Öğretmen performansı değerlendirme politikaları, öğretmenler arasında rekabeti artırabilir. Bu da genel okul atmosferini olumsuz etkileyebilir.”

(K7) “Eğitim politikalarının öğrenci başarısı üzerindeki etkisi, sınıflar arası eşitsizlikleri artırabilir. Politikaların daha adil bir değerlendirme sistemini nasıl destekleyebileceği önemli bir sorun.”

(K8) “Politikalar, öğrenci başarısını artırmak adına öğretmenler arasında işbirliğini destekleyebilir. Ancak, bu işbirliğinin sağlanması için politikaların daha iyi tasarlanması gerekiyor.”

(K9) “Mevcut eğitim politikaları, genel okul atmosferini standartlara uygun hale getirmeye yönelik. Ancak, bu atmosferin öğrenci motivasyonu ve öğrenme isteği üzerindeki etkisi değerlendirilmeli.”

(K10) “Politikaların getirdiği öğretmen performans değerlendirmeleri, öğretmenleri sürekli olarak geliştirmeye teşvik edebilir. Ancak, bu sürecin adil ve destekleyici olması önemli.”

(K11) “Politikalar, okul atmosferini oluşturan unsurları belirleyebilir. Ancak, bu unsurların öğrenci refahını artırmaya yönelik olması önemli.”

(K12) “Öğrenci başarısı, politika değişikliklerine bağlı olarak sürekli olarak değerlendiriliyor. Ancak, bu değerlendirmelerin öğrenci öğrenimini tam olarak yansıtmadığı sorgulanmalı.”

(K13) “Eğitim politikalarının öğrenci başarısı üzerindeki etkisi, öğretmenlerin kendi öğretme yöntemlerini uygulamalarını kısıtlayabilir. Daha fazla esneklik önemli.”

(K14) “Politikalar, öğrenci başarısı ve genel atmosfer konusunda belirleyici olabilir. Ancak, bu belirleyiciliğin daha adil ve kapsamlı olması gerekiyor.”

Bu değerlendirmeler, eğitim politikalarının öğrenci başarısı, öğretmen performansı, okul atmosferi ve öğrenci motivasyonu üzerindeki etkilerini kapsamlı bir şekilde ele alıyor. İncelenen görüşler, politikaların genellikle öğrenci başarısını artırmayı hedeflediğini, ancak bu hedeflerin öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına ve öğretmenlerin öğretme yöntemlerine yeterince odaklanmadığını vurguluyor.

Öğrenci değerlendirme metotları ve öğretmen performans değerlendirmelerindeki sık değişiklikler, öğretmenler ve öğrenciler üzerinde sürekli bir adaptasyon baskısı yaratıyor. Bu durum, öğretmenler arasında rekabeti artırarak genel okul atmosferini olumsuz yönde etkileyebilir ve öğrenci

motivasyonunu düşürebilir. Politikaların uygulanmasıyla ilişkili olarak, sınıflar arası eşitsizliklerin artabileceği ve öğretmenlerin öğretim yöntemlerinin kısıtlanabileceği de dile getiriliyor.

Öte yandan, politikaların doğru tasarlanması ve uygulanması halinde, öğretmenler arasında işbirliğini teşvik ederek öğrenci başarısını artırabileceği ve okul atmosferini iyileştirebileceği belirtiliyor. Ancak, bu etkilerin ölçümü ve incelenmesi için daha fazla araştırma ve veri analizine ihtiyaç duyulduğu vurgulanıyor.

Genel olarak, bu değerlendirmeler eğitim politikalarının karmaşıklığını ve çok yönlü etkilerini ortaya koyuyor. Politikaların amacına ulaşabilmesi için, öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul atmosferinin ihtiyaçlarına daha hassas bir yaklaşım gerektiği sonucuna varılıyor. Bu, politika yapıcılarının, eğitimcilerin ve araştırmacıların bu konulara dair daha derinlemesine çalışmalar yapması gerektiğini gösteriyor.

Eğitim politikalarındaki değişikliklerin okul yöneticilerinin rol ve sorumlulukları üzerindeki etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu değişiklikler, okul yöneticilerinin karar alma süreçlerini ve liderlik stratejilerini nasıl etkiliyor?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Eğitim politikalarındaki değişikliklerin okul yöneticilerinin rol ve sorumlulukları üzerindeki etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu değişiklikler, okul yöneticilerinin karar alma süreçlerini ve liderlik stratejilerini nasıl etkiliyor?” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1) “Eğitim politikalarındaki değişiklikler, okul yöneticilerine daha fazla esneklik ve özgünlük kazandırdı. Artık daha yaratıcı çözümler üretebiliyoruz.”

(K2) “Yeni politikalar nedeniyle, öğretmenler ve öğrencilerle daha fazla iletişim kurmamız gerekiyor. Bu, karar alma sürecimizi daha katılımcı hale getiriyor.”

(K3) “Politika değişiklikleri, okul yöneticileri olarak bizlere daha fazla sorumluluk yükledi. Artık tüm paydaşları karar süreçlerine dahil etmek zorundayız.”

(K4) “Bu değişikliklerle birlikte, öğrencilerin ve öğretmenlerin ihtiyaçlarını daha iyi anlamamız gerekiyor. Bu, yöneticilik anlayışımızı daha empatik bir hale getirdi.”

(K5) “Yeni politikalar, yöneticiler olarak bizleri daha stratejik düşünmeye itiyor. Her kararın okulumuz üzerindeki uzun vadeli etkilerini değerlendirmek zorundayız.”

(K6) “Politik değişiklikler, okul yöneticileri olarak bize daha fazla hesap verebilirlik getirdi. Kararlarımızın sonuçlarını daha dikkatli takip etmemiz gerekiyor.”

(K7) “Bu değişiklikler, öğretmenlerin ve öğrencilerin seslerini daha fazla duymamızı sağlıyor. Yönetim olarak daha katılımcı bir yaklaşım benimsiyoruz.”

(K8) “Eğitim politikalarındaki değişiklikler, bize daha fazla denetim ve gözetim sorumluluğu getirdi. Sürekli olarak politika uyumunu kontrol etmek zorundayız.”

(K9) “Yeni politikalar, kriz yönetimi becerilerimizi geliştirdi. Artık daha hızlı ve etkili kararlar alabiliyoruz.”

(K10) “Politika değişiklikleri, okul yöneticileri olarak bizleri daha fazla yenilikçi olmaya teşvik ediyor. Sürekli yeni fikirler geliştirmemiz gerekiyor.”

(K11) “Bu yeni politikalar, bize daha fazla profesyonel gelişim fırsatı sunuyor. Kendimizi sürekli olarak güncel tutmamız gerekiyor.”

(K12) “Politikaların değişmesi, okul yöneticileri olarak bizim de liderlik tarzlarımızı değiştirdi. Daha fazla iş birliği ve takım çalışmasına yöneliyoruz.”

(K13) “Yeni politikaların getirdiği zorluklar, bizi daha dayanıklı ve esnek yöneticiler haline getiriyor. Her türlü duruma adapte olabiliyoruz.”

(K14) “Eđitim politikalarındaki deęişiklikler, okul yöneticileri olarak bizi daha fazla öğrenci odaklı düşünmeye itiyor. Öğrencilerin başarısı her şeyden önemli.”

Bu değerlendirmeler, eğitim politikalarındaki deęişikliklerin okul yöneticilerinin rolleri, sorumlulukları ve liderlik stratejileri üzerinde geniş ve çeşitli etkileri olduğunu gösteriyor. Öncelikle, politika deęişiklikleri, yöneticilere karar alma süreçlerinde daha fazla esneklik ve yaratıcılık sağlıyor. Bu, yöneticilerin hem öğretmenlerle hem de öğrencilerle daha etkili iletişim kurmalarını ve katılımcı bir yönetim anlayışını benimsemelerini gerektiriyor.

Yeni politikaların getirdiđi sorumlulukların artması, okul yöneticilerinin hesap verebilirliğini ve politika uyumunu sürekli olarak değerlendirmelerini zorunlu kılıyor. Bu durum, yöneticilerin kararlarının okullar üzerindeki uzun vadeli etkilerini daha dikkatli şekilde analiz etmelerini gerektiriyor. Ayrıca, bu deęişiklikler yöneticileri, öğrenci ve öğretmen ihtiyaçlarını daha derinlemesine anlamaya ve empati kurmaya itiyor.

Öğretmenlerin ve öğrencilerin seslerini daha fazla duyarak, yöneticilerin daha katılımcı ve iş birliğine dayalı bir yaklaşım benimsemeleri ön plana çıkıyor. Bu, kriz yönetimi becerilerinin gelişmesine ve daha hızlı ve etkili karar alma yeteneklerinin artmasına katkıda bulunuyor. Ayrıca, politika deęişiklikleri okul yöneticilerini sürekli yenilikçi olmaya ve profesyonel gelişimlerini sürdürmeye teşvik ediyor.

Genel olarak, bu değerlendirmeler, eğitim politikalarındaki deęişikliklerin okul yöneticilerini daha dinamik, esnek ve öğrenci odaklı yöneticiler haline getirdiđini gösteriyor. Bu deęişiklikler, okul yöneticilerinin liderlik tarzlarını ve okul atmosferini olumlu yönde etkileyebilirken, bunun için uygun stratejilerin ve uygulamaların geliştirilmesi gerektiđini vurguluyor.

SONUÇ

Öğretmenlerin eğitim politikalarının okul yönetimine olan etkisi konusundaki görüşleri, eğitim sistemi içinde karşılaşılan dinamikleri ve zorlukları yansıtan önemli bir perspektifi temsil etmektedir. Katılımcıların belirttikleri, politika deęişikliklerinin getirdiđi yeni uygulamaların ve beklentilerin, okul yönetimi ve öğretmenlik pratiđi üzerinde önemli etkileri olduğunu göstermektedir.

Bir grup öğretmen, politika deęişikliklerinin öğrenci odaklılığı artırabileceđini belirtirken, diđer bir grup öğretmen ise bu deęişikliklerin öğretmenlerin pedagojik özgürlüklerini kısıtlayabileceđi ve sürekli deęişen beklentilere uyum sağlamanın zor olduğunu vurgulamıştır. Bu durum, eğitim politikalarının getirdiđi dengeleme zorunluluđunu ve bu dengeleme sürecinde yaşanan çeşitlilikleri göstermektedir.

Ayrıca, öğretmenlerin politika deęişikliklerinin sürekli adaptasyon gerektirdiđine dair ifadeleri, eğitim sisteminin hızlı deęişen doğasının ve politika düzenlemelerinin sıklığının öğretmenlerin iş yükünü artırabileceđine işaret etmektedir. Bu durum, öğretmenlerin profesyonel gelişimlerine yönelik sürekli bir çaba sarf etmelerini gerektirebilir.

Sonuç olarak, eğitim politikalarının okul yönetimine olan etkisi, hem olumlu hem de zorlayıcı unsurları içermektedir. Bu çeşitlilik, eğitimcilerin politika deęişikliklerine uyum sağlamak ve öğrenci odaklı hedeflere ulaşmak için esneklik ve sürekli öğrenmeye odaklanmalarını gerektirmektedir.

Bu sonuçlar, eğitim politikalarının karmaşık ve çok boyutlu etkilerini gözler önüne seriyor. Öncelikle, politikaların öğrenci başarısını artırma hedefine odaklanırken, bireysel ihtiyaçlara ve öğretmenlerin özgün öğretim metodolojilerine yeterince önem vermediđi anlaşılıyor. Bu durum, standartlaştırılmış değerlendirme yöntemlerinin öğrencilerin gerçek bilgi ve becerilerini doğru bir şekilde ölçemeyeceđine işaret ediyor.

Öğretmenler üzerindeki performans değerlendirme baskısı, rekabeti artırarak genel okul atmosferini ve öğrenci motivasyonunu olumsuz etkileyebilir. Bu, öğretmenlerin sürekli gelişimini teşvik etse de, sürecin adil ve destekleyici olması gerektiđini gösteriyor. Eğitim politikalarının, sınıflar arası eşitsizlikleri artırabileceđi ve bu eşitsizliklerin daha adil bir değerlendirme sistemiyle ele alınması gerektiđi de önemli bir bulgu olarak karşımıza çıkıyor.

Diđer taraftan, politikaların öğretmenler arasında işbirliğini teşvik ederek öğrenci başarısını artırabileceđi ve okul atmosferini iyileştirebileceđi belirtiliyor. Ancak, politikaların tasarımı ve uygulanması konusunda daha hassas bir yaklaşıma ihtiyaç olduğu vurgulanıyor. Öğrenci başarısı ve

motivasyonu üzerindeki etkilerin daha detaylı incelenmesi ve ölçülmesi gerektiği de bu sonuçlar arasında yer alıyor.

Genel olarak, bu yorumlar, eğitim politikalarının etkinliğinin artırılması için öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul atmosferinin ihtiyaçlarına daha duyarlı bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini gösteriyor. Bu, eğitim politikası yapımcıları, uygulayıcıları ve araştırmacıları için önemli dersler içeriyor ve bu alanda daha fazla araştırma ve politika geliştirme ihtiyacını ortaya koyuyor.

Bu sonuçlar, eğitim politikalarındaki değişikliklerin okul yöneticileri üzerindeki derin ve çeşitli etkilerini açıkça ortaya koyuyor. Yöneticiler, politika değişikliklerine adaptasyon sürecinde daha yaratıcı ve esnek olmaya zorlanıyorlar. Bu, onların karar alma süreçlerini daha katılımcı hale getiriyor ve hem öğretmenlerle hem de öğrencilerle daha güçlü iletişim kanalları kurmalarını gerektiriyor.

Yeni politikaların getirdiği ek sorumluluklar, okul yöneticilerinin hesap verebilirlik düzeylerini artırıyor. Bu durum, politika uyumunu sürekli olarak değerlendirmelerini ve kararlarının uzun vadeli etkilerini daha dikkatli analiz etmelerini zorunlu kılıyor. Öğrenci ve öğretmen ihtiyaçlarına yönelik daha derin bir anlayış ve empati geliştirme ihtiyacı da ön plana çıkıyor.

Değişiklikler, yöneticilerin liderlik tarzlarını yeniden şekillendiriyor ve iş birliği, takım çalışması ve yenilikçi düşünceye daha fazla vurgu yapmalarını sağlıyor. Kriz yönetimi ve hızlı karar alma becerileri de bu süreçte önem kazanıyor. Profesyonel gelişim fırsatlarına yönelik artan talep, yöneticilerin sürekli kendilerini güncellemelerini ve eğitim alanındaki yeniliklere ayak uydurmalarını gerektiriyor.

Sonuç olarak, bu değerlendirmeler, eğitim politikalarındaki değişikliklerin okul yöneticilerini daha dinamik, esnek ve öğrenci odaklı liderlere dönüştürdüğünü gösteriyor. Yöneticilerin, bu değişikliklere uyum sağlarken, okulun genel atmosferini ve öğrenme ortamını iyileştirmek için stratejik ve duyarlı yaklaşımlar benimsemeleri gerektiği vurgulanıyor. Bu, okul yöneticilerinin sürekli gelişimine ve eğitimdeki genel başarının artırılmasına katkıda bulunuyor.

Bu sonuçlar ışığında, eğitim politikalarının okul yönetimine etkisiyle ilgili olarak aşağıdaki öneriler sunulabilir:

- **Katılımcı Karar Alma Süreçleri:** Okul yöneticileri, karar alma süreçlerinde öğretmenler, öğrenciler ve veliler gibi paydaşların katılımını artırmalıdır. Bu, çeşitli görüşleri ve ihtiyaçları dikkate alarak daha kapsayıcı ve etkili politikaların oluşturulmasına yardımcı olacaktır.
- **Esneklik ve Yenilikçilik:** Eğitim politikalarının sürekli değişen doğası göz önünde bulundurularak, okul yöneticileri esnek ve yenilikçi yaklaşımları benimsemelidir. Bu, politik değişikliklere hızlı ve etkili bir şekilde uyum sağlamalarını ve okulun ihtiyaçlarına göre uyarlamalar yapmalarını sağlayacaktır.
- **Profesyonel Gelişim ve Destek:** Öğretmenlerin ve yöneticilerin sürekli profesyonel gelişimleri desteklenmelidir. Bu, eğitim politikalarındaki değişimlere adapte olmalarını ve pedagojik özgürlüklerini korumalarını sağlayacak eğitim ve kaynakların sağlanması anlamına gelir.
- **Etkili İletişim Stratejileri:** Okul yöneticileri, politika değişiklikleri ve bunların okul ortamına etkileri hakkında şeffaf ve etkili iletişim stratejileri geliştirmelidir. Bu, öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin politik değişikliklere olan anlayışını ve uyumunu kolaylaştıracaktır.
- **Değerlendirme ve Geri Bildirim Mekanizmaları:** Yöneticiler, eğitim politikalarının uygulamasını sürekli değerlendirmeli ve okul topluluğundan geri bildirim almalıdır. Bu, politikaların etkinliğini izlemek ve gerektiğinde iyileştirmeler yapmak için kritik öneme sahiptir.
- **Öğrenci Merkezli Yaklaşımlar:** Politikalar, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına ve başarılarına odaklanmalıdır. Bu, öğrenci başarısını artırmaya yönelik politikaların geliştirilmesi ve uygulanması anlamına gelir.

Bu öneriler, eğitim politikalarının okul yönetimi üzerindeki etkilerine proaktif ve stratejik bir şekilde yanıt vermek ve eğitim ortamının kalitesini sürekli olarak iyileştirmek için tasarlanmıştır.

KAYNAKÇA

- Arastaman, G., Fidan, İ. Ö., & Fidan, T. (2018). Nitel arařtırmada geerlik ve gvenirlik: Kuramsal bir inceleme. *Van Yznc Yıl niversitesi Eėitim Fakltesi Dergisi*, 15(1), 37-75.
- Bařkale, H. (2016). Nitel arařtırmalarda geerlik, gvenirlik ve rneklem byklėnn belirlenmesi. *Dokuz Eyll niversitesi Hemřirelik Fakltesi Elektronik Dergisi*, 9(1), 23-28.
- Bush, T. (2003). *Theories of educational leadership and management*. Los Angeles: Sage Publications.
- Caffyn, R. (2010). We are in Transylvania, and Transylvania is not England: Location as a significant factor in international school micropolitics. *Educational Management Administration & Leadership*, 38(3), 321–340.
- Caffyn, R. (2010). We are in Transylvania, and Transylvania is not England: Location as a significant factor in international school micropolitics. *Educational Management Administration & Leadership*, 38(3), 321–340.
- Creswell, J. W. (2013). *Nitel Arařtırma Yntemleri*. Ankara: Siyasal Kitabevi.
- Ehrich, L. C. ve Cranston, N. (2004). Developing senior management teams in schools: can micropolitics help? *ISEA*, 32(1), 21-31
- Eilertsen, T., Gustafson, N. ve Salo, P. (2008). Action research and the micropolitics in schools. *Educational Action Research*, 16(3), 295–308.
- Elo, S., Kariinen, M., Kanste, O., Plkk, T., Utriainen, K., & Kyngs, H. (2014). Qualitative content analysis: A focus on trustworthiness. *SAGE open*, 4(1), 215.824.4014522633
- Frankenberg, E. ve Diem, S. (2012). School board leadership and policymaking in changing political environments. *Urban Rev.*, 45, 117–142.
- Hoy, W. K. ve Miskel, C. G. (2012). *Eėitim ynetimi - teori, arařtırma ve uygulama*. S. Turan. (ev. Ed.). Ankara: Nobel Yayıncılık.
- Hoyle, E. (1986). *The politics of school management*. Great Britain: Hodder & Stoughton.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage
- Lunenburg, F. C. ve Ornstein, A. (2013). *Eėitim ynetimi*. (ev. Ed. Gkhan Arastaman). Ankara: Nobel Yayıncılık
- Mohan Bursalı, Y. ve Baėcı, Z. (2011). alıřanların rgtsel politika algıları ile politik davranıřları arasındaki karřılıklı iliřkiler. *Pamukkale niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Dergisi*, 9, 23-41.
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological research methods*. Sage publications.
- Olgun, C. K. (2008). Nitel Arařtırmalarda İerik Analizi Tekniėi. *Sosyoloji Notları*, 66.
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533-544
- Sarpkaya, R. (2003). Okullarda rgtsel davranıřın anlařılmasında politik yaklařım. *Eėitim Arařtırmaları*, 10, 15-23
- Tekin, H. H., & Tekin, H. (2006). Nitel arařtırma ynteminin bir veri toplama tekniėi olarak derinlemesine grřme. *İstanbul University Journal of Sociology*, 3(13), 101-116.
- Yıldırım, A., & Simsek, H. (2013). *Sosyal Bilimlerde Nitel Arařtırma Yntemleri*, Ankara: Sekin.